

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛЫМИ ФОРМАМИ ЭПИСПАДИИ ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ФОНАХ

Факиров А.З, Низамов К.Ф, Айдарова Н.П

ТМА- кафедра общая хирургия с детской хирургией,г.Ташкент

ТМА- кафедра аллергология,г.Ташкент

Введение. Анализ научно –медицинских литератур показывает, что традиционные методы лечения недержания мочи у больных с тотальной и субтотальной формой эписпадией, а также после цистопластики при экстрофии мочевого пузыря на сегодняшний день требует коррекции , так как большой процент неудовлетворительных результатов. Даже в ведущих клиниках земного шара процент неудовлетворительных результатов колеблется от 12,0 % до 20,0%. В нашей клинике эта цифра равна 72,8%.(контрольная группа 39 больных). Аллергический фон у больных данной группы составляют 27,5%.

Исходя из этих мы поставили перед собой **цель**-улучшить результаты лечения больных с недержанием мочи путем модификации сфинктеропластики по Державину и усовершенствование метода сближение лонного симфиза и комплексного лечения аллергического фона. .

Материалы и методы .В I четверти 2000 года сфинктеропластика по Державину была модифицирована, а метод по сближению симфиза усовершенствован. . (Государственное патентное ведомство РУз, патент на изобретение № IAP 03959 от 30.06.2009 г.) Новым способом пролечили 32 больных от 1 года до 15 лет.

Техника операции : Больного кладут на операционный стол, ноги свешивают вниз, промежность приоткрывают, под заднюю часть накладывают валик. У мальчиков кожа крайней плоти полового члена затягивают на щёлковые нити. Кожа паховой области разрезается на 6-8 см, прямые и пирамидальные мышцы живота по средней линии стягивают на бок, находят переднюю стенку мочевого пузыря, шейки мочевого пузыря тупым путём отделяют от задней стенки симфиза . Далее, с помощью расширителя рёбер симфиз расширяют, переднюю стенку мочевого пузыря отделяют от брюшинной оболочки живота. У мальчиков область паравезикальной клетчатки, боковые и нижние стенки шейки отделяются до прямой кишки, у девочек до влагалища .Для гемостаза обе паравезикальные клетчатки временно тампонируются. Пластика внутреннего сфинктера мочевого пузыря -самый ответственный момент операции. Для этого в мочевой пузырь вводят двухдиаметровый пузырно-уретральный катетер, вводимый везикоэндопункционным способом предложенный в 1992 году Ж. Бекназаровым и Факировым. Другой конец выходящий в надлонной области фиксирует.

Капроновыми нитями № 3 на расстоянии 3 см сверху вниз передняя стенка мочевого пузыря опускается вниз. смыкается эта область чуть ниже стенки живота, расстояние между швами 1 см. Мышца живота и внешняя часть с двух сторон по 0,5 см зашивается. При зашивании нельзя задевать слизистую оболочку. Потом накладывают второй ряд швов. Этот ряд накладывают на расстоянии 3х см от краев и 1 см между ними. Первый ряд швов остаётся под вторым. Надо убедиться, что катетер хорошо закреплён для этого в мочевой пузырь вводят 40-60мл 5% раствора мирамистина. Вторым ряд швов меняет форму мочевого пузыря, его полость сокращается, шейка удлиняется. Введенная нами модификация заключается в том, что в области перехода уретры в шейку мочевого пузыря поперечно накладывается 2 ряда швов, над ними шёлковыми нитками №3 по длине накладывают 3 - 4 шва и плотно обвязывают. Это приводит к тому, что суженная шейка и задняя часть уретры наклоняется немного вперёд, образуя таким образом «локоть». Угол его должен составлять 120-130 градусов. Этот процесс уменьшает рецидив недержания мочи. Над лонным симфизом по длине делается надрез, а его края стягиваются на сторону параллельно. В обеих костях приоткрываются медиальные края foramen obturatum и через него у детей до 5 лет проводится 0,5 мм стерильная леска а детям постарше леска диаметром 1,0 мм. Леска предварительно 4кратно перетягивается вокруг лонной кости и по средней линии сближая кости паха плотно стягивается. Операция заканчивается тем, что в паравезикальном пространстве оставляется дренаж и все слои по очереди сшиваются. В послеоперационный период, в выступающей из верхней части конец катетера постоянно прокапывается 0,01 % раствора мирамистина, а для поддержания иммунитета используется репарации и регенерации, традиционная антибиотикотерапия витаминотерапия, фитотерапия а также 2 раза в день по 0,2 гр. принимают мумиё и соответствующие антиаллергические препараты. На 7-8 день дренажные трубочки и швы снимают. Навыки самостоятельного мочеиспускания формируются 10-14 день после операции. Через 6 месяцев после сфинктерапластики проводят «Одномоментную ортонеуретропластику» предложенная А.З Факировым (авторское удостоверение № 249 от 1995 года). Для дренажа мочевого пузыря использовался двухдиаметральный пузырно – уретральный катетер созданный Ж.Бекназаровым и А.З Факировым (авторское удостоверение № 251 от 1995 года). Эта операция выпрямила половой член, помогла создать уретру, но не влияла на удержания мочи.

Результаты и обсуждения. Изучив ранние результаты 32х больных основной группы мы оценили их по следующим критериям: хорошие результаты – это днём и ночью, при покое и нагрузке больной сдерживает мочу 1,5-2 часа 100-200,0 мл. сохраняется в мочевом пузыре. Если больной сдерживает мочу 30-40 минут, а в мочевом пузыре у него собирается 50-70 мл. мочи – этот результат мы отнесли к удовлетворительному. В послеоперационный период у 19 больных (59,4 %) – результат хороший; у 10 больных (31,2 %) удовлетворительный; и наконец у 3х (9,4 %) – неудовлетворительный. Рентгеновский снимок сделанный после операции не

выявил расхождения между лонным симфизом. 17 (89,5 %) больных с хорошим результатом из 19 ти после удаления катетера, остальные 2 пациента (10,5 %) через 2-3 дня почувствовали позывы, 14 больных (73,7 %) после удаления катетера смогли, контролировать мочеиспускание, а у 5 (26,3 %) этот навык сформировался через 3-8 дней. Сфинктеропластика сокращает размеры мочевого пузыря, поэтому в послеоперационный период больной выделяет мочу часто и в небольшом количестве. Промежуток времени составляет от 40 минут до 1,5 часа объём мочи, составляет примерно 50,0-100,0мл.

За 6-12 месяцев операции хорошие результаты составили 20 человек (62,5 %); удовлетворительные 10 пациентов (31,2 %) и наконец неудовлетворительные результаты у 2х пациентов (6,3 %). В течении 12-24 месяцев 1 больной из удовлетворительной группы (3,1 %) улучшил свои результаты, смог контролировать мочеиспускание от 30 минут до 1 часа в количестве от 50,0-до 120,0мл. Мы перевели его в группу больных с хорошим результатом. Спустя 24 месяца у одного пациента из удовлетворительной группы (3,1 %) наблюдались частые циститы. Сочетание многих других пороков и аллергического фона привели к рецидиву недержания мочи.

Выводы. Сравнительная характеристика больных, контрольной и основной группы показала, что новый способ хирургического и антиаллергического лечения больных и данной категории на 16,7% больше дает хорошие и удовлетворительные результаты чем контрольной группы .